

AI Agent For Decarbonization Case Study on a Bridge

Pedro Henrique Schuchter Pereira¹, João Marcos Soares de Oliveira², Lucas Yosuke Leonel Fukuda³, Thomaz Júnior Soares⁴, Mariana Stanislaw de Oliveira⁵, Denis Ramon dos Santos Peixoto⁶, João Bruno Palermo⁷, Túlio Duarte Faria⁸

¹Reta Engenharia, Brazil, pedropereira@retaengenharia.com.br ²Reta Engenharia, Brazil, joaooliveira@retaengenharia.com.br ³Reta Engenharia, Brazil, fukuda@retaengenharia.com.br ⁴Reta Engenharia, Brazil, thomaz@retaengenharia.com.br ⁵Reta Engenharia, Brazil, marianaoliveira@retaengenharia.com.br ⁶ZNIT Tecnologia, Brazil, ramonsp@znit.ai ⁷ZNIT Tecnologia, Brazil, jbpalermo@zanit.ai ⁸Reta Engenharia, Brazil, tulio@retaengenharia.com.br

Resumo

Este estudo apresenta um método para quantificar e mitigar emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em obras de infraestrutura, integrando *Building Information Modeling* (BIM) e Inteligência Artificial Explicável (XAI). O caso analisado é a Ponte sobre o Rio São Francisco, em Minas Gerais, cuja modelagem BIM forneceu dados orçamentários e construtivos para alimentar um agente de IA que classificou insumos, atribuiu fatores de emissão e simulou cenários de mitigação, conforme *GHG Protocol* (2015) e ISO 14064-1 (2018). Foram utilizadas bases reconhecidas, como IPCC (2019), Ecoinvent (2022) e SEEG (2024), para assegurar rastreabilidade e precisão. Os resultados indicam potencial de redução de 21% nas emissões totais, por meio de ajustes em materiais, logística e processos construtivos. A abordagem demonstra que a integração BIM-IA pode transformar o planejamento de obras públicas, oferecendo suporte técnico, econômico e ambiental alinhado a práticas de ESG e metas de descarbonização.

Keywords: IA. Sustainability. Decarbonization. Green Capex. Infrastructure. ESG.

DOI: [10.5281/zenodo.18435667](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435667)

1. Introdução

Diante da intensificação dos desastres ambientais e da urgência em mitigar os efeitos das mudanças climáticas, a engenharia é desafiada a repensar seus processos. O setor de edificações e construção é um dos principais responsáveis pelas emissões globais, conforme apontado pelo *Global Status Report for Buildings and Construction (United Nations Environment Programme, 2025)*. Em resposta, organizações como a *International Energy Agency (2017)* e o *World Green Building Council (2021)* destacam a necessidade de acelerar a adoção de tecnologias digitais e materiais de baixo carbono. O compromisso global com a redução das emissões de carbono exige, portanto, soluções mais sustentáveis. Nesse contexto, a integração entre o BIM (*Building Information Modeling*) e ferramentas de Inteligência Artificial (IA) surge como alternativa promissora para transformar o planejamento de obras de infraestrutura.

Este estudo de caso apresenta o desenvolvimento e aplicação de um Agente de Inteligência Artificial voltado à contabilização das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em um projeto de infraestrutura. A solução, baseada no modelo software como serviço (SaaS) e integrada por interfaces de programação de aplicações (APIs) a sistemas integrados de gestão empresarial (sistemas ERP), automatiza o cálculo das emissões nos escopos 1, 2 e, especialmente, 3, com foco na rastreabilidade e na descarbonização das cadeias de suprimentos.

A principal inovação da metodologia está na adoção de uma arquitetura de IA explicável desenvolvida pela ZNIT, que realiza análises conforme o *GHG Protocol (2015)* e as normas *ISO 14064-1 (2018)*. Com base em dados abertos e processos auditáveis, a solução incorpora feedbacks iterativos automatizados, fundamentados nos princípios de sistemas Multi-Agentic AI, como discutido por *Yuksel & Sawaf (2024)*, aumentando a eficiência das decisões operacionais ligadas a critérios ESG.

Tradicionalmente, a estimativa da pegada de carbono em obras civis utiliza fatores médios de emissão por material ou processo, dificultando a identificação precisa dos maiores impactos. No projeto analisado – a maior ponte rodoviária de Minas Gerais que irá ser construída sobre o Rio São Francisco na região Norte do estado – a IA rompe com esse padrão ao processar dados do modelo BIM que subsidiaram a licitação, como os seus principais quantitativos e custos associados. A análise classifica as emissões por tipo de fonte (materiais, transporte, operação de máquinas) e por insumo específico, permitindo identificar os principais responsáveis pelas emissões e os pontos críticos para mitigação.

Figura 1 – Ponte sobre o Rio São Francisco. Fonte: Autor, 2025.

Além disso, o agente de IA permite a simulação de cenários comparativos, avaliando como mudanças em metodologias construtivas e no uso de materiais, como a substituição de materiais

convencionais por opções de menor emissão, impactam o total de carbono incorporado. Isso facilita o atendimento a exigências regulatórias da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ISSB (*International Sustainability Standards Board*) e oferece dados confiáveis para estratégias de *Green CapEx (Capital Expenditure)*. Cada alternativa avaliada traz estimativas de investimento necessário e o benefício ambiental correspondente (em toneladas de CO₂ evitadas), permitindo o cálculo do custo marginal de descarbonização.

Figura 2 – Guindaste sobre balsa utilizado no projeto. Fonte: Autor, 2025.

O estudo demonstra como soluções baseadas em IA ampliam a capacidade de análise e tomada de decisão na engenharia, promovendo sustentabilidade na infraestrutura por meio da quantificação de impactos e da simulação ágil de cenários. A ferramenta consolida, assim, um modelo de investimento mais inteligente, eficiente e alinhado às metas de descarbonização.

2. Desenvolvimento

Ao seguir a metodologia do *GHG Protocol (World Resources Institute & WBCSD, 2015)*, é fundamental que as empresas desenvolvam um inventário de suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), a fim de compreender melhor seu impacto ambiental e auxiliar na implementação de estratégias de mitigação eficazes. Para isso, a contabilização das emissões é realizada considerando três escopos distintos que se baseiam em diretrizes internacionais como a norma ISO 14064-1 (2018) e recomendações do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2019), conforme o descrito abaixo.

- **Escopo 1:** refere-se às emissões diretas sob controle operacional da organização, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis em veículos próprios ou processos industriais (*GHG Protocol, 2015*);
- **Escopo 2:** envolve as emissões indiretas decorrentes do consumo de energia elétrica adquirida, cuja geração ocorre fora da organização, mas que impacta seu inventário de GEE (*GHG Protocol, 2015*);
- **Escopo 3:** engloba todas as outras emissões indiretas relacionadas às atividades ao longo da cadeia de valor, incluindo a produção de matérias-primas, transporte de produtos, uso final pelos consumidores, descarte de resíduos, entre outros (IEA, 2017).

A norma ISO 14064-1 (2018) especifica requisitos e orientações para a quantificação, relatório e verificação de emissões e remoções de GEE, promovendo maior confiabilidade e transparência nos levantamentos ambientais. Além disso, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) simplificada fornece uma abordagem para quantificar impactos ambientais desde a extração de matéria-prima até o descarte final, enquanto práticas como o *Shadow Carbon Pricing* (preço sombra do carbono) ajudam a traduzir em valores monetários o impacto socioambiental das emissões de carbono, possibilitando a apuração dos benefícios associados a redução destas emissões e influenciando decisões estratégicas.

Ferramentas de avaliação ESG também oferecem uma visão integrada dos fatores ambientais, sociais e de governança, essenciais para a sustentabilidade corporativa (*World Economic Forum*, 2020).

2.1. Bases de Fatores de Emissão Cientificamente Reconhecidas

Para a elaboração dos inventários de emissões de GEE, existem diversas bases de dados nacionais e internacionais, alinhadas com as metodologias *GHG Protocol* (2015) e a norma ISO 14064-1 (2018), que indicam os fatores de emissão, os dados de cada atividade e outras informações técnicas necessárias. É fundamental a existência de tais bases de modo garantir a consistência e comparabilidade nos inventários de emissão entre diversas empresas e setores econômicos. Abaixo estão listadas algumas das fontes relevantes para o tema:

- CECarbon: uma calculadora de consumo energético e emissões de carbono, projetada para facilitar o levantamento do CO₂ em todas as etapas de uma obra. Ela serve como uma base de dados abrangente, fornecendo informações detalhadas sobre fatores de emissão para produtos e componentes específicos do setor de construção;
- DEFRA (Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, 2024): Fonte complementar para itens com baixa cobertura nacional, como emissões indiretas associadas a materiais industrializados e insumos específicos;
- Ecoinvent (2022): Base internacional de inventários de ciclo de vida (ACV), com dados detalhados sobre emissões em cada etapa dos processos produtivos e logísticos, sendo possível caracterizar materiais e tecnologias com alta especificidade;
- ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2025), EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2017) e MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2021): Fatores de emissão ajustados à realidade brasileira, contemplando insumos da construção civil, dados logísticos e informações sobre a produção de materiais;
- IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2014): Principal referência metodológica internacional para inventários de emissões, utilizada para estruturar os cálculos e enquadrar as categorias de fontes emissoras;
- SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, 2024): Dados consolidados sobre emissões setoriais no Brasil, empregados para validar os parâmetros da modelagem ambiental;
- SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras, 2021): Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que fornece dados sobre consumo de combustíveis e produtividade de equipamentos na execução de obras, aplicado para calcular emissões associadas às operações de máquinas e transporte.

2.2. BIM como Fonte de Dados Operacionais

O *Building Information Modeling* (BIM) é uma metodologia baseada em modelos digitais que permite representar, de forma integrada, os elementos físicos, funcionais e informacionais de um projeto de engenharia. Mais do que uma ferramenta de visualização tridimensional, o BIM organiza dados técnicos e operacionais em um ambiente centralizado, possibilitando uma gestão inteligente ao longo de todas as fases do ciclo de vida de uma obra, da concepção à operação. A eficácia do BIM depende diretamente da qualidade e da completude das informações incorporadas ao modelo.

No aspecto da construtibilidade, o BIM permite simular e validar antecipadamente o método executivo adotado, verificar interferências entre disciplinas, avaliar a viabilidade técnica de soluções construtivas, proporcionando maior acurácia nas estimativas de materiais, mão de obra e equipamentos, e contribuindo para a redução de retrabalho e de custos indiretos. As informações extraídas do modelo alimentam sistemas de gestão e tornam possível o monitoramento contínuo da obra, com base em dados reais e atualizados.

No campo da engenharia sustentável, o BIM assume um papel ainda mais estratégico ao ser utilizado como base para a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). A partir dos dados inseridos no modelo,

como tipologias de materiais, quantidades, localização e tempo de uso, é possível realizar estimativas precisas de emissões de GEE, consumo energético e impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento. Isso permite embasar tecnicamente decisões mais sustentáveis, como a escolha de fornecedores com menor pegada de carbono, a substituição de materiais ou a otimização logística.

Essa integração entre BIM e ACV contribui também para o atendimento de exigências normativas e certificações ambientais, além de apoiar estratégias de ESG e processos de captação de recursos com critérios climáticos. Em síntese, o BIM se consolida como uma infraestrutura digital essencial para sustentar decisões construtivas e ambientais baseadas em evidências, elevando o nível de confiabilidade e sustentabilidade dos projetos de engenharia civil.

2.3. Inteligência Artificial Aplicada à Engenharia Sustentável

Esta seção apresenta alguns dos principais conceitos de Inteligência Artificial (IA) que fundamentam o sistema utilizado neste trabalho. A rastreabilidade das informações, a possibilidade de interpretação dos dados por humanos e a auditabilidade dos resultados tornaram necessária a aplicação de abordagens como modelos explicáveis (XAI), arquiteturas multiagentes, aprendizado com recuperação aumentada (RAG) e integração de cadeias de dados por meio de tecnologias como o *LangChain*.

2.3.1. Interpretação Automatizada com XAI e Arquitetura Multiagente

A Inteligência Artificial Explicável (XAI) pode ser conceituada como o conjunto de técnicas que permite a interpretação e compreensão dos critérios e caminhos adotados pela IA e pelos seres humanos. Conforme apontado por Gilpin et al. (2018), essa capacidade de explicação é crítica para contextos técnicos, regulatórios e ambientais, onde a rastreabilidade das decisões é essencial.

Dentro desse escopo, para uma organização eficiente da IA adotam-se módulos especializados (multiagentes) com funções distintas, como classificação semântica, identificação de fontes de emissão, associação normativa e verificação cruzada. Essa organização modular, conforme sugerido por Yuksel & Sawaf (2024), permite uma cooperação eficiente entre os agentes e torna possível isolar, justificar e rastrear cada passo da decisão tomada.

2.3.2. Coleta e Integração de Dados: Enriquecimento com RAG e Rastreabilidade via LangChain

A integração e o enriquecimento de dados são essenciais para um bom funcionamento de sistemas baseados em IA, ou seja, a confiabilidade e diversidade das informações que balizarão o tratamento de dados e a tomada de decisão pelo agente de IA são necessárias para análises e decisões mais confiáveis.

Neste contexto, destaca-se a técnica de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), conforme proposta por Lewis et al. (2020) que permite que a IA consulte, durante o processamento, bases externas de conhecimento técnico e científico e retorne, baseada nessas informações recuperadas, uma resposta ao contexto aplicado. Assim, o acesso a diversas fontes – incluindo planilhas, APIs e dados públicos – garante uma base informacional robusta e atualizada, o que é fundamental para maior confiabilidade das respostas e auditabilidade do processo decisório feito pela IA.

Para assegurar a rastreabilidade total das inferências feitas, as arquiteturas de Inteligência Artificial podem utilizar o conceito de *LangChain*, que visa garantir a transparência retroativa e documentação completa de todas as decisões tomadas pela IA. O *LangChain* fornece ferramentas e abstrações para melhorar a personalização, a precisão e a relevância das informações que os modelos geram. Por exemplo, a atribuição de um fator de emissão de carbono a um determinado insumo ou serviço, ficará relacionada à base de dados utilizada, à regra aplicada e ao agente responsável.

2.3.3. Treinamento e Simulações

Um dos principais benefícios observados na aplicação de um agente de IA é a capacidade de processar grandes volumes de dados em minutos, tarefa que exigiria dias ou até semanas de trabalho se realizada por uma equipe humana. Além disso, alguns sistemas podem simular múltiplos cenários em paralelo, ajustando variáveis, parâmetros e condições de contorno. Contudo para garantir respostas confiáveis e corretas pelos agentes de IA, o treinamento supervisionado e contínuo do sistema é importantíssimo, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina e modelos de linguagem (Large Language Models ou LLMs) para reconhecer padrões e simular cenários.

3. Método

3.1. Metodologia Construtiva com apoio do BIM

A metodologia executiva adotada para a construção da ponte sobre o Rio São Francisco foi desenvolvida com forte apoio da modelagem da informação da construção (BIM), desenvolvido pela Reta Engenharia, permitindo integrar as soluções técnicas ao planejamento e à sustentabilidade do projeto.

A estrutura da Ponte foi planejada com diferentes técnicas de execução, de modo a adaptar-se às condições geográficas e logísticas do entorno. Os apoios serão fundados por meio de estacas escavadas e tubulões com ar comprimido, conforme as especificidades geotécnicas de cada segmento do rio. A superestrutura será dividida por trechos, utilizando métodos construtivos distintos: balanços sucessivos para grandes vãos, lançamentos com treliça lançadeira em regiões de difícil acesso e peças pré-moldadas em trechos otimizáveis por repetição de elementos.

Figura 3 – Método construtivo desenvolvido por meio do BIM. Fonte: Autor, 2025.

O modelo BIM 3D serviu como base para avaliação da viabilidade técnica dessas soluções, considerando restrições físicas, ambientais e de acessibilidade. Já a simulação em ambiente 4D foi utilizada para organizar e sequenciar as frentes simultâneas de trabalho (seca e alagada), permitindo planejar interferências, acessos e ritmos de execução com maior assertividade. Essa visualização integrada permitiu também estudar cenários logísticos e validar a adoção de treliça lançadeira e de frentes simultâneas com base em análises de custo-benefício e redução de impacto ambiental, ao evitar estruturas temporárias de grande porte.

Além da modelagem geométrica, o BIM também desempenhou papel fundamental na extração dos quantitativos de materiais, possibilitando a elaboração de um orçamento coerente com as quantidades efetivas previstas em projeto. Os dados extraídos serviram de base tanto para a modelagem financeira quanto para a modelagem de emissões, viabilizando a aplicação do agente de IA para estimativa de carbono incorporado com base real de execução.

Figura 4 – Estudo de utilização de treliça lançadeira e equipamentos. Fonte: Autor, 2025.

Outro aspecto relevante foi o suporte à modelagem de carbono, viabilizado pela interoperabilidade entre os dados do BIM e sistemas de estimativa de emissão. Os quantitativos foram associados a fatores de emissão específicos, como os contidos na base do SICRO para consumo de combustíveis por tipo de equipamento e produtividade. Dessa forma, a metodologia construtiva apoiada em BIM não apenas otimizou o planejamento e o orçamento da obra, mas também viabilizou a geração de informações ambientais confiáveis, fundamentais para o processo de tomada de decisão orientado à sustentabilidade.

3.2. Tecnologia Utilizada

O presente estudo aplicou a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), associada à metodologia BIM, para estimar o Potencial de Aquecimento Global (GWP – *Global Warming Potential*) das emissões de GEE relacionadas ao ciclo de vida da obra da Ponte sobre o Rio São Francisco do DER-MG. A quantificação considera que nem todo GEE possui o mesmo impacto ambiental, por isso essa metodologia estabelece o dióxido de carbono equivalente (CO₂e), que compara o potencial de aquecimento de cada gás do efeito estufa com o potencial de aquecimento do CO₂. Além da quantificação, buscou-se identificar os principais pontos de emissão, simular cenários de mitigação e analisar a viabilidade econômico-ambiental do investimento, considerando o *Green CapEx*.

A modelagem foi viabilizada por um agente de Inteligência Artificial Explicável (XAI), cuja arquitetura está representada na Figura 5. O processo seguiu as seguintes etapas:

Figura 5 – Fluxograma de aplicação da IA. Fonte: Autor, 2025.

3.2.1. Entrada e padronização dos dados

Os dados primários do projeto foram extraídos do modelo BIM e da planilha de CapEx, elaborada pela Reta Engenharia, incluindo listas de materiais, serviços e equipamentos associados à sua Composição de Preços Unitários (CPU). A plataforma consolidou essas informações a partir de múltiplos canais de entrada, como planilhas, PDFs e APIs. Para padronizar as emissões de equipamentos, os consumos de combustíveis foram calculados com base no Relatório de parâmetro dos equipamentos do SICRO (2021). Ao utilizar a equação 1, foi possível converter a potência de cada

máquina em um consumo específico (litros/hora), assegurando a correspondência com referências oficiais para o cálculo dos fatores de emissão.

$$C = P \times CC \quad (1)$$

Onde:

- C – Consumo de combustível em (litros/hora);
- P – Potência do equipamento em (kW);
- CC – Coeficiente de consumo conforme SICRO em (litros/kW).

3.2.2. Classificação por similaridade semântica

Os dados padronizados foram processados pela IA utilizando *embeddings* – valores numéricos, textos etc. que são utilizados para o aprendizado de um agente de IA – para identificar correspondências entre insumos e fatores de emissão oriundos de bases como IPCC (2019), Ecoinvent (2022), SEEG (2024), EMBRAPA (2017) e DEFRA (2024). Além disso, essa etapa permitiu a associação automática e auditável dos inventários de emissões.

3.2.3. Associação de fatores de emissão e estimativa de emissões

A fase envolve a análise técnica do perfil de emissões de GEE do projeto, com base em dados extraídos do modelo BIM e outras planilhas. A IA é empregada para classificar os insumos conforme os escopos 1, 2 e 3 do *GHG Protocol* (2015) e atribuir fatores de emissão adequados, mesmo em cenários com dados incompletos ou não padronizados.

Os dados primários da obra incluem planilhas de insumos e volumes de materiais efetivamente aplicados, alimentando diretamente os algoritmos da IA para maior precisão e contextualização.

Cada item foi vinculado ao fator de emissão mais adequado, considerando ajustes regionais. A estimativa resultante de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) foi complementada com justificativas detalhadas e regras semânticas editáveis, garantindo adaptabilidade e transparência.

3.2.4. Simulação de mitigação

Com base nas emissões inventariadas, a IA simulou alternativas de materiais, fornecedores e processos, utilizando o mecanismo de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) para consultar dados externos e gerar recomendações técnicas fundamentadas.

O sistema também simulou múltiplos cenários em paralelo, com base em parâmetros ambientais, técnicos, normativos e financeiros, permitindo análises comparativas de alternativas construtivas ou materiais com agilidade e precisão.

A lógica decisória da IA incorporou também o conceito de Precificação Sombra de Carbono (*Shadow Carbon Pricing*). Com isso, o sistema apoia decisões que não apenas reduzam as emissões, mas também otimizem o custo ambiental e social de cada solução adotada, facilitando a priorização de alternativas mais sustentáveis do ponto de vista financeiro.

3.2.5. Geração de relatórios e análise econômico-ambiental

Os resultados foram compilados em relatórios técnicos e gráficos compatíveis com *GHG Protocol* (2015) e ISO 14064-1 (2018). Essa etapa também incorporou o *Shadow Carbon Pricing* com valor de referência de USD 10/tCO₂e, adotado por meio de práticas reconhecidas no âmbito do REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal). Esse valor reflete transações reais no mercado voluntário de créditos de carbono, garantindo maior aderência às métricas econômicas internacionais. Com isso, foi possível calcular o risco financeiro das estratégias de descarbonização e embasar decisões de investimento sustentáveis.

Essa metodologia, ao integrar BIM, ACV e IA explicável, permitiu estimativas auditáveis e alinhadas a padrões internacionais, servindo de base para estratégias sustentáveis e financeiramente viáveis.

4. Resultados

4.1. Inventário Automatizado de Emissões

O inventário de emissões foi estruturado de forma automatizada a partir da plataforma de Inteligência Artificial da ZNIT, tomando como referência a metodologia de categorização do *GHG Protocol* (2015). No contexto do projeto analisado, não foram identificadas emissões relevantes no Escopo 2 (energia elétrica adquirida), de modo que os resultados se concentraram nos Escopos 1 e 3.

Os resultados demonstram que o Escopo 3, referente à compra de produtos e serviços, respondeu pela maior parcela das emissões, totalizando 10.912,08 tCO₂e, o que corresponde a 95,6% do impacto global da obra. Essa categoria incluiu 63 itens diferentes, predominantemente materiais de construção como aço e cimento.

O Escopo 1, por sua vez, apresentou valores menores, mas ainda relevantes. A combustão estacionária, associada ao uso de equipamentos de obra, representou 354,56 tCO₂e, equivalente a 3,1% do total. Já a combustão móvel, proveniente principalmente do consumo de combustíveis por veículos de transporte, resultou em 149,59 tCO₂e, representando 1,3% das emissões.

De maneira geral, observa-se a predominância das emissões indiretas vinculadas ao Escopo 3, indicando que a maior parte do impacto climático do empreendimento está relacionada à etapa de aquisição de materiais. As emissões diretas do Escopo 1, embora menos expressivas, reforçam a necessidade de estratégias voltadas à gestão de equipamentos e transporte como parte de um plano integrado de mitigação.

4.2. Identificação de Hotspots Climáticos

A análise detalhada por insumos evidencia que apenas dois materiais, aço CA 50 e cimento Portland CP II-32, concentram mais de 88% das emissões totais da obra. O aço CA 50 se destaca como o maior contribuinte individual, seguido pelo cimento Portland CP II-32, tanto em sacos quanto a granel.

Figura 6 – Emissões detalhadas por insumo. Fonte: Autor, 2025.

Esses resultados demonstram que os materiais estruturais são os principais responsáveis pela pegada de carbono do projeto, enquanto as emissões de operação de equipamentos e veículos apresentam impacto relativamente pequeno. Essa constatação é estratégica, pois orienta os esforços de mitigação para a substituição, otimização e rastreabilidade de aço e cimento, que concentram as maiores oportunidades de redução do impacto ambiental.

4.3. Simulações de Mitigação

A plataforma de Inteligência Artificial foi empregada para estruturar um conjunto integrado de simulações de mitigação, abrangendo tanto a escolha de materiais quanto os métodos executivos e a

logística da obra. O objetivo foi identificar alternativas viáveis que, em conjunto, contribuíssem para a redução da pegada de carbono do empreendimento.

The screenshot shows a software interface titled 'Analista de sustentabilidade AI' with the 'reta ENGENHARIA' logo. The main heading is '3. Materiais de Baixo Carbono e Impacto no CAPEX', followed by the sub-heading '3.1 Substituição de Materiais'. Below this is a table with four columns: 'Material', 'Solução Proposta', 'Redução de Emissões', and 'Impacto no CAPEX'. The table lists two rows: one for 'Cimento' (Cimento de baixo carbono (Votorantim)) showing a 37.22% reduction and a +42% CAPEX impact (R\$ 4.225.174,81), and one for 'Aço' (Aço reciclado XCarb (ArcelorMittal)) showing a 12.47% reduction and a +58% CAPEX impact (R\$ 20.797.053,72).

Material	Solução Proposta	Redução de Emissões	Impacto no CAPEX
Cimento	Cimento de baixo carbono (Votorantim)	37,22%	+42% (R\$ 4.225.174,81)
Aço	Aço reciclado XCarb (ArcelorMittal)	12,47%	+58% (R\$ 20.797.053,72)

Figura 7 – Simulações realizadas por meio da aplicação da IA desenvolvida pela ZNIT. Fonte: Autor, 2025.

No campo dos materiais, foram avaliadas duas medidas prioritárias: a substituição do cimento convencional por opções de baixo carbono e a adoção de aço reciclado em substituição parcial ao aço tradicional. Essas soluções foram selecionadas por representarem os principais insumos responsáveis pelas emissões do projeto, configurando-se como elementos centrais na estratégia de mitigação.

Complementarmente, foram exploradas medidas ligadas aos processos executivos e fundações. Nesse âmbito, destacam-se a substituição da lama bentonítica por polímeros biodegradáveis e a utilização de estacas pré-moldadas de concreto de baixo carbono em trechos específicos, associadas ainda ao planejamento da execução em períodos de menor vazão do rio. Essas alternativas não apenas buscam reduzir o impacto ambiental direto sobre o leito fluvial, mas também minimizar o consumo de insumos de maior intensidade de carbono.

As simulações contemplaram ainda a logística e a operação de equipamentos, incluindo a eletrificação parcial da frota utilizada no canteiro, a adoção de fontes renováveis para suprimento energético e a otimização dos fluxos de transporte rodoviário de insumos. De forma articulada, essas medidas visaram reduzir emissões do Escopo 1, associadas ao consumo de combustíveis fósseis, e otimizar a eficiência da obra em termos de deslocamentos e uso de equipamentos pesados.

Dessa forma, as simulações abrangeram soluções de caráter complementar, compondo um quadro abrangente de alternativas para subsidiar a avaliação dos resultados de mitigação e da relação custo-efetividade, apresentados na etapa seguinte.

4.4. Redução Estimada e Aplicação Regulamentar

A aplicação de Inteligência Artificial integrada ao BIM permitiu identificar os principais *hotspots* de emissão do projeto, em especial o cimento *Portland* e o aço estrutural, que juntos concentraram mais de 80% da pegada de carbono da ponte. As simulações de substituição desses materiais por alternativas de baixo carbono, tais como cimento de baixo carbono e aço reciclado, indicaram uma redução potencial de 2.399,48 tCO₂e, equivalente a 21% das emissões totais da obra.

O investimento associado a essas medidas de mitigação foi estimado em aproximadamente treze milhões de reais, valor que representaria acréscimos significativos no *CapEx* inicial. Contudo, ao aplicar os dispositivos previstos na Portaria nº 622/2024 do Ministério dos Transportes, que determina a integração de critérios climáticos em obras públicas, incluindo resiliência a eventos extremos, mitigação de GEE, transição energética, alocação de recursos para adaptação estrutural e integração ambiental em estudos e licitações, foi possível estruturar um modelo financeiro alternativo.

Ao considerar a receita bruta projetada das concessões de pedágio da ponte, aplicou-se o critério da Portaria que prevê a destinação de 1% dessa receita para ações de sustentabilidade. Esse mecanismo geraria um aporte de aproximadamente quatro milhões de reais, valor que pode ser

diretamente vinculado ao custeio das soluções de mitigação de carbono. Dessa forma, o impacto líquido do investimento adicional no *CapEx* foi reduzido para aproximadamente nove milhões de reais.

Complementarmente, o uso do *Shadow Carbon Pricing* (USD 10/tCO₂e) demonstrou que as emissões totais do empreendimento (11.416,23 tCO₂e) correspondem a um custo ambiental oculto de USD 114.162,30, equivalente a aproximadamente R\$ 627.892,65. Essa métrica financeira confere maior transparência ao impacto climático da obra e possibilita que diferentes alternativas tecnológicas sejam comparadas de forma objetiva, internalizando externalidades ambientais no processo decisório.

5. Discussões

A integração entre BIM e XAI provou ser eficaz para aumentar a precisão e a rastreabilidade dos inventários de GEE em infraestrutura. Ao processar dados do BIM de forma automatizada e cruzá-los com bases científicas, a metodologia identificou claramente os principais focos de emissão. No caso da ponte, a análise confirmou o protagonismo do aço CA 50 e do cimento *Portland* como *hotspots* climáticos, alinhando os resultados do estudo às tendências observadas no setor da construção.

Além da identificação dos pontos críticos, o agente de IA viabilizou a simulação de cenários alternativos com diferentes combinações de materiais e processos construtivos. A adoção de técnicas como Geração Aumentada por Recuperação (RAG) e sistemas multiagentes possibilitou a geração de recomendações auditáveis e fundamentadas em bases normativas e científicas. Esse nível de transparência é essencial em obras públicas, em que decisões técnicas precisam ser justificáveis perante órgãos de controle, reguladores e financiadores.

No campo econômico e regulatório, um dos avanços mais relevantes foi a aplicação da Portaria nº 622/2024 do Ministério dos Transportes, que estabelece a obrigatoriedade de integrar critérios climáticos em projetos públicos de infraestrutura. No contexto da ponte, essa normativa viabilizou a vinculação da mitigação de GEE à receita bruta das concessões de pedágio, diluindo o impacto financeiro sobre o *CapEx* inicial. Essa abordagem permitiu conciliar benefícios ambientais com viabilidade econômica, além de assegurar conformidade com exigências legais em temas como resiliência climática, mitigação de emissões e transição energética.

Os resultados indicam que a integração entre política pública, tecnologia e instrumentos financeiros pode viabilizar uma infraestrutura mais resiliente e alinhada às metas de descarbonização, com um potencial de redução superior a 2.300 toneladas de CO₂e neste projeto. Com isso, o estudo de caso se posiciona como uma referência para empreendimentos futuros, demonstrando que a engenharia nacional pode responder às demandas climáticas globais ao incorporar soluções digitais e normativas de vanguarda. Em pesquisas futuras, recomenda-se investigar o uso de Inteligência Artificial na etapa de execução da obra, com foco no suporte à gestão de suprimentos e no monitoramento da conformidade entre o planejado e o realizado.

6. Agradecimentos

Agradecemos à Reta Engenharia e ZNIT pela oportunidade de desenvolvimento dessa pesquisa e participação no evento.

Referências

- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. (2025). *RenovaCalc* (Versão atual) [Software]. <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio/renovacalc>
- CECarbon. (2020). *CECarbon: calculadora de consumo energético e emissões de carbono para edificações* (Versão 1.0) [Software]. Sinduscon-SP. <https://cecarbon.com.br/>
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. (2021). *Sistema de custos referenciais de obras - SICRO: Relatório de parâmetros dos equipamentos*. <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro>
- Department for Environment, Food and Rural Affairs. (2024). *UK government GHG conversion factors for company reporting*. Gov.UK. <https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting>

- Ecoinvent Centre. (2022). *Ecoinvent database* (Versão 3.9.1) [Base de dados]. Swiss Centre for Life Cycle Inventories. <https://ecoinvent.org/>
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2017). *RenovaCalc: Calculadora do índice de intensidade de carbono do RenovaBio* [Software]. <https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/9194/renovacalc-calculadora-do-indice-de-intensidade-de-carbono-do-renovabio>
- Gilpin, L. H., Bau, D., Yuan, B. Z., Bajwa, A., Specter, M., & Kagal, L. (2018). Explaining explanations: An overview of interpretability of machine learning. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1806.00069>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2019). *2019 refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories*. <https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/>
- International Energy Agency. (2017). *World energy outlook 2017*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/weo-2017-en>
- International Organization for Standardization. (2018). *Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals* (ISO 14064-1:2018). <https://www.iso.org/standard/66453.html>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems* (Article 793, pp. 9459–9474). Curran Associates. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Paper.pdf>
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. (2021). *Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa*. <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1129471/1/Inventario-nacional-de-emissoes-e-remocoes-antropicas-de-gases-de-efeito-estufa-2021.pdf>
- Ministério dos Transportes. (2024, 28 de junho). *Portaria n° 622, de 28 de junho de 2024: Estabelece diretrizes para integração de critérios climáticos em obras públicas de infraestrutura de transportes*. Diário Oficial da União. <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-622-de-28-de-junho-de-2024-569046197>
- Observatório do Clima. (2024). *Sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa (SEEG)* [Base de dados]. <https://seeg.eco.br/dados/>
- United Nations Environment Programme. (2025). *Global status report for buildings and construction*. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/47214>
- World Economic Forum. (2020). *The future of nature and business*. <https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business>
- World Green Building Council. (2021). *WorldGBC net zero carbon buildings commitment*. https://worldgbc.org/wp-content/uploads/2023/03/WorldGBC-NZCBCmt_Intro_2021_hs-1.pdf
- World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. (2015). *The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard* (Ed. rev.). <https://ghgprotocol.org/corporate-standard>
- Yuksel, C., & Sawaf, H. (2024). A multi-AI agent system for autonomous optimization of agentic AI solutions via iterative refinement and LLM-driven feedback loops. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2412.17149>